

ИНФОРМАТИКА ДАРСЛАРИДА ЛОЙИҲА УСУЛИ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Бахронов Отабек Нажмиддинович

Ғиждувон туман 1-сонли касб ҳунар мактаб
информатика ва ахборот технологиялари
фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821152>

Аннотация: Мақолада умумий ўрта таълим мактаблари информатика дарсларида лойиҳа усулидан фойдаланиб, ўқитувчиларда ахборот компетентликни шакллантириш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: компетентлик, ахборот компетентлик, ахборот-коммуникация технологиялари, лойиҳа усули, лойиҳа фаолияти.

Ахборот оқимларининг кескин ошиш ва ахборот технологияларининг жадал суръатларда тезкор ривожланиш билан тавсифланадиган замонавий таълим тизимининг ахборотлашган жамият эҳтиёжларига мос эмаслиги эса таълимнинг фундаменталлигини сақлаб қолиш, шахс, жамият ва давлатнинг истиқболли эҳтиёжларига мос замонавий таълим сифатини таъминлаш вазифаларини белгилайдиган Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тузилмасини 2030 йилгача бўлган даврда ривожлантириш Концепциясининг қабул қилинишига олиб келди. Ушбу концепцияга кўра умумий ўрта таълимнинг асосий натижаси бўлиб битирувчиларнинг жамият фаровонлиги учун шахсий маъсулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлиги ва қобилиятлиги, асосий мақсадларидан бири эса ўқувчиларнинг мустақиллигини ва ўзини ўзи ташкил қилиш қобилиятини ривожлантириш ҳисобланади. Шу боис, ўқитувчилар фаолиятининг асосий натижаси билим, кўникма ва малакалар тизими эмас, балки таянч компетенциялар мажмуаси бўлиши керак. Бу эса ўз навбатида, мактаб информатика фани мисолида ўқитувчиларнинг компетентлигини ривожлантириш зарурияти юзага келтирди. Компетентлилик - бу инсоннинг билиш даражасини ўлчайдиган янги дидактик бирлик бўлиб ҳисобланади, чунки билим, кўникма ва малакалар таълим сифати даражасини тўлалигича аниқлашга имкон бермайди. В.А.Болотов ва В.В.Сериковлар ўз ишларида компетентлик дейилганда “ўқимишли, билимли, кўникмали бўлиш усули, шахсий ўзлигини намоён қилишга имкон берадиган тушунчалар жамланмасидир” [1]. Демак, компетентлик, ўқиш жараёнининг бўлаги бўла туриб, ўқиётганларнинг шахсий сифатига боғлиқ бўлади. А.Н.Щукин, “компетентлик - бу,

шаклланган компетенция асосида фаолият юритиш қобилиятини белгиловчи шахс хусусияти” [2] деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, компетентлик шахсинг қандайдир фаолият турини эгаллаши билан характерланади. Мазкур ҳолатда компетентлик фақатгина билиш категорияси сифатида эмас, балки шахсият категорияси сифатида ҳам қаралади. Кўпчилик тадқиқотчилар компетентлик тушунчасини фаолиятни амалга ошириш мақсади ва воситасини англаш билан алоқадорликда қарайдилар. Юқорида айтилганларга кўра, компетентлик тушунчасига нисбатан турли нуқтаи назарлар, мазкур тушунчани худди комплекс структура каби талқин қилиш кераклигини исботлайди. Бу тузилма таркибига қуйидаги элементлар киради: зарурий билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш; қандайдир фаолиятни бажариш қобилиятини аниқловчи шахс сифатлари; касбий сифатлари тўплами; шахсинг тегишли компетенцияларни эгаллаши. Ахборот компетентлик замонавий инсоннинг таянч компетентликлардан бири ва энг аввало компьютер, телекоммуникация воситалари, Интернет ва бошқаларни жалб қилиш орқали турли хил масалаларни ечишда намоён бўлади [3]. Ахборот компетентлики керакли маълумотларни мустақил излаш, танлаш, таҳлил қилиш, тартибга солиш, тақдим этиш, узатиш, объектлар ва жараёнларни моделлаштириш ва лойиҳалаш, ахборот-коммуникация технология воситаларидан фойдаланган ҳолда индивидуал ва гуруҳли инсон фаолияти соҳасида лойиҳаларни амалга ошириш кўникмалари мажмуалари сифатида қараш мумкин. Бундан кўриниб турибдики, ахборот компетентлик - бу шахсинг ўқув, ҳаётий ва касбий масалаларни ахборот-коммуникация технологияларини қўллаб ечиш қобилияти. 107 Февраль 2021 10-қисм Тошкент Бизнинг нуқтаи назаримизча, ахборот компетентликини шакллантириш ва ривожлантириш муаммосининг таянч асоси бўлиб “ахборот” тушунчаси ва амалий масалаларни ечишда ахборот технологияларини қўллаш кўникма ва малакаларини шакллантириш ҳисобланади. Аммо, шуни таъкидлаш керакки, ахборот компетентлигининг шаклланиши узоқ мудатли жараён бўлиб инсон умрининг охирига қадар давом этади. Ахборот тушунчасининг мазмуни абстракт ҳисобланади, шунинг учун ҳам мактаб информатика фани ўқитувчининг вазифаси ушбу тушунча мазмунини кетма-кет аниқлаштириб, унинг ўқувчилар томонидан ўзлаштирилишининг зарурий илмийлик даражасига аста-секинлик билан эришишдан иборат. Бу жараёнда ўқитувчи томонидан синтезланган ҳаётий вазиятни ўқувчиларнинг ўзи таҳлил қилиши муҳим

чунки, унда ахборотни қабул қилиш, сақлаш, узатиш, қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш каби барча жараёнлар иштирок этади. Ахборотли жараёнларини ўргатишда асосий урғуни ахборотни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш, узатиш ва фойдаланиш жараёнлари бир-бири билан мустақам боғлиқ эканлигига қаратиш лозим. Ахборотли жараёнлар ўрганилгандан сўнг уларни кодлаш масаласи қаралади. Бунинг учун эса ўргатувчи дидактик ўйинлар тизимидан (масалан: “Кўрсат”, “Чиз”, “Яширин маълумотни топ”, “Жонли луғат” ўйинлар, сезги аъзоларининг бири ёрдамида маълумотни қабул қилиш учун мўлжаланган ўйинлар ва бошқалар фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шунингдек, лойиҳа усули ёрдамида кичик лойиҳалар бажариш ҳам ахборотли жараёнларни ўрганишда катта имкониятларга эга. Мактабдаги ўқув жараёнида лойиҳа усули ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиришга, мустақиллигини ривожлантиришга, ўқув фаолияти жараёнида тафаккур ва фаолият усулларини ўргатишга имкон беради. Лойиҳа усули компетентли - йўналтирилган таълим технологияси сифатида ўқувчиларнинг самарали фаолиятини назарда тутаяди, уларда ахборот компетентликни шакллантиришга ёрдам беради. Лойиҳани амалга ошириш жараёнида ўқувчиларда мақсадни белгилашга, баҳолашга, ҳаракатга ва рефлексияга тайёрлик шаклланади. Мактаб информатика дарсларида ўқувчиларда ахборот компетентликни шаклланишини таъминловчи лойиҳа фаолияти кичик гуруҳлар томонидан бажариладиган ҳажми унчалик катта бўлмаган предметли лойиҳалар орқали амалга оширилади. Масалан, “Компьютер архитектураси” мавзуси бўйича “Инсон ва компьютер” номи ижодий иш: инсон ва компьютерни таққослаш асосида компьютернинг ички қурилмасининг схемасини чизиш, ахборот билан ишлаш учун янги қурилма ўйлаб топиш ана шундай предметли лойиҳаларга киради. Лойиҳани бажаришнинг умумий схемаси қуйидагича: ўқитувчи режалаштириладиган ўқитиш натижалари ва дастлабки маълумотларни эътиборга олган ҳолда масалани қўяди. Қолган қуйидаги қадамлар эса ўқувчиларнинг ўзлари томонидан бажарилиши керак: оралиқ масалани қўйиш, уларни ечиш йўллари топиш, ҳаракат қилиш, олинган ва талаб этилганларни таққослаш ва мослаштириш, ўз фаолиятини тузатиш. Ўқувчи ўзи учун мазмунли, қизиқарли ва муҳим бўлган топшириқни бажаради ва шу билан бирга ўқув фаолияти моделини ўзлаштиради; ахборот коммуникация технологияларини қўллашда маълум техник кўникмаларни эгаллайди, техник ечимлар спектрининг

кенглиги ҳақида тасаввурга эга бўлади. Ахборот технологиялари соҳасидан асосий билимларни ўзлаштиради, мулоқат кўникмаларини ривожлантиради. Шундай қилиб, мактаб информатикани ўрганиш якунида ўқувчилар матнли, сонли, графикли, овозли ахборот объектларига мисол келтиришни билиш, ахборотни узатиш, қидириш, қайта ишлаш, сақлашни (шу билан бирга компьютерда ҳам), ахборотни алфавит ва сонли (ўсиш, камайиш тартиби) параметрлар бўйича тартиблани билишлари керак. Бунинг учун эса ахборот компетентликни шакллантиришга имкон берадиган таълим технологияларини танлаб, улардан самараси юқори бўлганларини ажратиб олиш зарур

Адабиётлар рўйхати:

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.
2. Щукин А.Н. Компетенция или компетентность // Русский язык за рубежом. – № 8. – 2008. – С. 14-20.
3. Karshiyev A.A. The Structure Of Information Competence Of High School Students / The American Journal of Social Science and Education Innovations // 2020. – PP. 98-107

